

Tabel 4. 4 Hasil User Acceptance Test

No	Skenario Pengujian	Data Masukan (Input)	Output yang Diharapkan	Output Aktual	Kesimpulan
1	Menampilkan data di Dashboard	Klik menu Dashboard	Sistem menampilkan jumlah anggota, pengajuan, dan status kelayakan	Data tampil sesuai database	Valid
2	Menambah data anggota baru	Input seluruh atribut anggota	Data anggota tersimpan dan muncul di tabel	Data tersimpan dan tampil di tabel	Valid
3	Mengedit data anggota	Ubah salah satu atribut anggota	Data anggota diperbarui di database	Data berubah sesuai input	Valid
4	Menghapus data anggota	Klik tombol "Hapus" pada baris anggota	Data anggota terhapus dari database	Data terhapus dari tabel	Valid
5	Menyimpan data anggota baru	Input atribut lengkap (penghasilan, pinjaman, lama anggota, dll.)	Data tersimpan dan tampil di tabel dataset	Data tersimpan dengan lengkap	Valid
6	Menyimpan data anggota tidak lengkap	Input tidak lengkap	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan error	Sistem menolak input	Valid
7	Menampilkan hasil klasifikasi	Pilih salah satu anggota	Menampilkan hasil "Layak" atau "Tidak Layak"	Hasil tampil sesuai data	Valid

No	Skenario Pengujian	Data Masukan (Input)	Output yang Diharapkan	Output Aktual	Kesimpulan
8	Menampilkan hasil perankingan SAW	Buka tabel hasil SAW	Menampilkan daftar anggota dengan nilai tertinggi	Hasil sesuai nilai preferensi	Valid
9	Mengunduh laporan hasil analisis	Klik tombol “Unduh Laporan PDF”	File PDF laporan berhasil diunduh	File PDF terunduh dengan data lengkap	Valid

4.6.1 Analisis Hasil Pengujian

Dari tabel pengujian di atas, seluruh fungsi sistem menunjukkan hasil **sesuai dengan output yang diharapkan** dan berstatus **Valid**. Tidak ditemukan error fungsional selama proses pengujian dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah **berjalan stabil dan siap digunakan secara operasional** untuk membantu koperasi dalam melakukan evaluasi kelayakan pinjaman anggota.

Selain itu, hasil pengujian juga memperlihatkan bahwa sistem mampu:

- Memvalidasi input pengguna dengan baik,
- Melakukan proses analisis metode C4.5 dan SAW secara otomatis dan akurat,
- Menyajikan hasil perhitungan dalam bentuk yang mudah dipahami,
- Serta menghasilkan laporan yang dapat diunduh sebagai dokumentasi keputusan pinjaman.

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fungsi utama pada sistem, seperti pengelolaan data anggota, data pinjaman, hasil perhitungan metode C4.5, perhitungan metode SAW, serta penampilan laporan, telah berjalan dengan baik dan menampilkan output yang sesuai dengan rancangan. Setiap form input, tombol navigasi, dan hasil perhitungan telah berfungsi sebagaimana mestinya tanpa ditemukan *error* yang mengganggu jalannya sistem.